
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.9

DOI 10.5281/zenodo.15057075

Научная статья

СЛУЧАИ УБИЙСТВ В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

CASES OF HOMICIDE IN STATIONARY SOCIAL SERVICE INSTITUTIONS: CRIMINOLOGICAL ANALYSIS

ИВАНОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ГОЛЕНКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,

доктор медицинских наук, профессор,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

IVANOV SERGEY VYACHESLAVOVICH,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

GOLENKOV ANDREI VASILYEVICH,

doctor of medical sciences, professor,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

В данной статье рассматриваются 100 случаев убийств, совершенных в домах-интернатах системы социального обеспечения. Описываются агрессоры и жертвы, орудия и мотивы криминального насилия, закончившегося смертельным исходом. Выявляются особенности убийств с учетом профиля учреждения (престарелые и инвалиды, интернаты для умственно отсталых детей и лиц с психическими расстройствами), совершенные обеспечиваемыми, сотрудниками и родственниками пациентов. Обосновывается необходимость мер по профилактике насилия, создания безопасной среды домов-интернатов с расширением необходимой социально-психологической поддержки и прочим видам помощи всем нуждающимся. Обращается внимание на улучшение условий труда сотрудников, что поможет снизить уровень стресса и повысить качество ухода за пациентами. Сделан вывод, что тщательная подготовка и регулярное обучение персонала могут сыграть ключевую роль в предотвращении подобных трагедий в будущем.

This article examines 100 cases of homicides committed in social security care homes. It describes the aggressors and victims, the tools and motives of criminal violence that ended in death. The peculiarities of murders are revealed, taking into account the profile of the institution (the elderly and the disabled, boarding schools for mentally retarded children and people with mental disorders), committed by the provided, employees and relatives of patients. The article substantiates the need for measures to prevent violence, create a safe environment in boarding schools with the expansion of necessary social and psychological support and other types of assistance to all those in need. Attention is being paid to improving the working conditions of

employees, which will help reduce stress and improve the quality of patient care. It is concluded that careful training and regular staff training can play a key role in preventing similar tragedies in the future.

Ключевые слова: убийства, обеспечиваемые, дома-интернаты социального обеспечения, медицинский (прочий) персонал, преступление.

Key words: murders, provided, social welfare care homes, medical (other) personnel, crime.

Введение.

Актуальность исследования обусловлена ростом насилия в социальных учреждениях, где уязвимые группы населения (пожилые, инвалиды, дети) становятся жертвами преступлений. Несмотря на обсуждение проблемы в зарубежной литературе [1-5], в России отсутствуют работы, систематизирующие криминологические особенности убийств в домах-интернатах. Около 20 % пациентов (обеспечиваемых) этих учреждений сталкиваются с одной какой-то формой агрессии (вербальной, физической, сексуальной) в течение последнего месяца [7]. Эти эпизоды нередко заканчиваются либо смертью одного из участников инцидента, либо другими физическими и/или психологическими последствиями [8; 9]. Жертвами агрессии часто является и обслуживающий персонал указанных интернатов. Так, из 155 случайно выбранных домов престарелых (сестринского ухода), включая 402 отделения (3919 респондентов, участвующих в уходе) ухода в ходе поперечного исследования, 66 % работников сообщили о том, что испытывали вербальную, 42 % физическую и 15 % сексуальную агрессию [10]. В течение 12 месяцев таковых было уже 81,6 % (76,5 % указали вербальную агрессию, 27,6 % – угрозы и 54,0 % – физическую агрессию) [11]. Наиболее часто агрессорами (70-90 %) являлись пациенты преклонного возраста с различными состояниями деменции [8; 10].

Убийцами могут быть и медицинские работники, совершающие, в том числе иногда и серийные убийства пациентов [6; 12]. Распознавание таких деликтов затруднено. Поэтому авторы исследования убийств в качестве эвристической модели для будущих расследований предложили риски или ранние предупреждающие признаки криминальной агрессии:

- индивидуальные факторы риска персонала (нарушения личности, особенно самосознание, эмоциональная сдержанность, стремление к власти и доминированию, аутсайдерское положение в коллективе);
- условия работы персонала (неясная иерархия, отсутствие контроля, стресс и длительные конфликты);
- индивидуальные факторы пациентов/членов семьи (старость, беспомощность, интенсивная терапия, отсутствие надежды на выздоровление) [6].

Вышеописанное в основном взято из зарубежной литературы [6-12]. На заявленную тему публикации отечественных авторов об убийствах в домах-интернатах нам не встретились. При этом широко обсуждались вопросы по выявлению и профилактике жестокого обращения с пожилыми и престарелыми людьми в учреждениях социальной защиты, реформирование их работы, или даже ликвидацию системы домов-интернатов [1; 4; 5].

Цель исследования – анализ возрастных, гендерных, мотивационных характеристик убийств, а также используемых орудий для разработки научно обоснованных мер профилактики.

Материалы и методы.

Данные собраны из 214 публикаций региональных онлайн-СМИ (Яндекс-дзен) за 2006-2024 гг.

Критерии отбора:

1. Наличие детального описания инцидента.

2. Указание на место совершения преступления (дом-интернат).
3. Возраст участников.

Исключены случаи с недостаточной информацией. Выборка (100 случаев) формировалась методом сплошного отбора. Статистическая обработка проведена в программе SPSS 26 (χ^2 -критерий, описательная статистика).

Таблица 1. Распределение убийств по типам учреждений

Тип учреждения	Количество случаев (%)
Дома для престарелых	75 (75 %)
Психоневрологические	15 (15 %)
Дома для детей	10 (10 %)

Проанализировано 100 зарегистрированных случаев убийств (совершенных 86 мужчинами и 14 женщинами в возрасте от 14 до 85 лет, средний возраст – $51,3 \pm 15,8$ года), произошедших в домах-интернатах в 43 регионах Российской Федерации. Жертв было 103 человека (80 мужчин и 23 женщины в возрасте от 10 до 87 лет, средний возраст – $50,7 \pm 19,9$ года). Сведения собирались в электронных средствах массовой информации регионов с 2006 по 2024 годы.

Математико-статистическая обработка осуществлялась с помощью описательной статистики (расчет среднего значения – M , стандартного отклонения – SD) и χ^2 -распределения.

Результаты и их обсуждение.

75 убийств совершены в домах-интернатах для престарелых и инвалидов (ДПИ), 15 – в психоневрологических интернатах (ПНИ) и 10 – в домах-интернатах для умственно отсталых детей (ДУО). 83 убийства совершили обслуживаемые этих учреждений, 14 – сотрудники, включая медицинский персонал и три – родственники пациентов. Убийцами чаще всего были мужчины (86 %) и люди зрелого возраста (62 %; 18-59 лет), пожилого – 33 %, старческого (75 лет и старше) – 4 %; несовершеннолетние – 5 %. В трех случаях жертвами агрессоров было два человека, обслуживаемые в двух случаях и сотрудники (директор вместе с охранником) – в одном. В состоянии опьянения совершено 33 убийства, сокрытие преступления наблюдалось в девяти. С указанием на психические расстройства было 29 % преступников.

69 убийств было совершено колюще-режущими предметами, в 16 – использовались тупые орудия, включая избиение, в шести – удушение, в четырех – огнестрельное оружие, в трех – отравление, в двух – прочие способы убийств. В ДПИ достоверно чаще по сравнению с другими стационарными учреждениями использовались колюще-режущими предметами (77,3 %; $\chi^2=11,267$; $df=2$; $p=0,003$), а агрессоры находились в состоянии опьянения (38,7 % vs 19,0 %; $\chi^2=5,442$; $df=1$; $p=0,020$).

23 жертвы убийств были женщинами и 80 – мужчинами, в том числе 10 работниками интернатов (два врача, пять медработников младшего и среднего звеньев, директор, охранник и сиделка). Несовершеннолетних среди них оказалось 10 человек, пожилых – 17, остальные – люди зрелого возраста.

Основная причина убийств была связана с конфликтами (67 %), неприязненными отношениями – 13 %, прочие мотивы – 20 %. Убийства вследствие длительных недружелюбных отношений, а нередко переходящих во враждебные побуждения, чаще наблюдались в ДУО (70 %; $\chi^2=26,564$; $df=1$; $p<0,001$). Родственники (дети) обслуживаемых домов-интернатов совершали убийства с целью завладения имуществом (квартирой), из-за отказа ухаживать за своими немощными родителями.

Убийцами среди сотрудников стационарных учреждений социального обеспечения достоверно чаще оказывались женщины (42,9 % vs 9,3 %; $\chi^2=11,259$; $df=1$; $p<0,001$), как и жерт-

вами агрессии (50 % vs 19,4 %; $\chi^2=4,889$; $df=1$; $p=0,027$). Ими чаще использовались тупые орудия (42,9 % vs 11,6 %; $\chi^2=8,737$; $df=1$; $p=0,003$), в то время как преступниками из других групп – «холодное оружие» (75,6 % vs 28,6 %; $\chi^2=14,734$; $df=1$; $p<0,001$). Пять убийств они совершили в состоянии алкогольного опьянения, в одном случае пытались скрыть преступление.

Причинами убийств были конфликты на работе (90 %), а также материальные причины (нехватка денежных средств – 10 %). У четырех убийц были выявлены психические расстройства, которые они смогли скрыть и устроиться в учреждение социального обеспечения. Во время конфликтной ситуации на работе, подозреваемые не смогли себя сдерживать, что привело к совершению агрессивных действий, закончившихся смертельным исходом. 50 % убийц долго терпели и наблюдали за своими жертвами, а потом просто переставали себя контролировать.

Описанная информация во многом совпадает с нашими ранними наблюдениями, произошедшими в учреждениях здравоохранения. Конфликты с агрессивными действиями чаще происходили между больными, реже – между больными и медицинским персоналом. Из психических расстройств преобладали различные психозы и экзогенно-органические поражения головного мозга [2; 3], состояния слабоумия встречались очень редко. Подтвержден женский пол у убийц из числа медиков (обслуживающего персонала), зрелый возраст [6; 12].

Полученные в ходе исследования данные отличаются от описанных в зарубежной литературе, возможно, за счет того, что нами эти сведения собирались в электронных региональных СМИ. Вообще указанный ресурс (как основной, так и дополнительный) широко используется в публикациях различного уровня у нас в стране и за рубежом [3; 4; 12].

Мы не смогли подтвердить закономерность о том, что жертвы убийств (фатальных инцидентов) в среднем на 16 лет старше агрессоров [8-10]. Как и частую встречаемость состояний слабоумия среди участников инцидентов [7-9].

У нас возраст участников криминальной агрессии практически не различался, видимо, за счет широкого возрастного диапазона (включением в исследование несовершеннолетних из детских домов-интернатов). Поскольку мы пользовались репортажами из электронных СМИ, наличие психических расстройств в них указывалось редко, а упоминание деменции совсем не встречалось.

В зарубежных публикациях редко (12,9 %) упоминалось какое-либо оружие, а преобладали толчки (50-63,4 %), избиения (28,7-42,7 %) и удушение (4 %) [8; 9].

Заключение.

Данные исследования подчеркивают важность внимания к проблеме криминальной агрессии в стационарных учреждениях социального обеспечения. Необходимы меры по профилактике насилия, создания безопасной среды домов-интернатов, в которой конфликты должны разрешаться конструктивно, а все нуждающиеся будут иметь доступ к необходимой социально-психологической поддержке и прочим видам помощи.

Разработаны меры профилактики:

- Обязательное обучение персонала деэскалации конфликтов.
- Усиление контроля за доступом к опасным предметам.
- Регулярный мониторинг психического здоровья сотрудников.

Выводы:

1. Криминологические характеристики убийств в домах-интернатах РФ, выявленные в ходе анализа данных региональных СМИ (2006-2024 гг.):

- Доминирование мужчин-агрессоров (86 %) зрелого возраста (18-59 лет), что коррелирует с данными о повышенной агрессивности данной демографической группы в закрытых учреждениях.

- Преобладание конфликтов как основного мотива (67 %), что связано с высокой напряженностью социальной среды в домах-интернатах.
- Использование колюще-режущих предметов (69 %), что объясняется их доступностью в бытовых условиях учреждений.
- 2. Обоснование мер профилактики на основе выявленных характеристик:
 - Обучение персонала деэскалации конфликтов необходимо из-за преобладания межличностных столкновений как ключевого триггера насилия.
 - Усиление контроля за доступом к опасным предметам прямо вытекает из статистики использования колюще-режущих орудий.
 - Мониторинг психического здоровья сотрудников обусловлен выявленными случаями скрытых психических расстройств у агрессоров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Макушкин Е.В., Полищук Ю.И., Рунихина Н.К., Панченко Е.А. Выявление и профилактика жестокого обращения с пожилыми и престарелыми людьми в учреждениях здравоохранения и социальной защиты. Помощь жертвам жестокого обращения. Методические рекомендации / Е.В. Макушкин [и др.] // Психическое здоровье. 2017. № 10. С. 3-14.
2. Голенков А.В. Агрессивные действия психически больных в стационаре: диагностика, стандарты ухода и наблюдения // Медицинская сестра. 2012. № 6. С. 23-25.
3. Голенков А.В. Гибель медицинских работников от рук больных (психиатрический аспект) // Медицинская сестра. 2018. Т. 20. № 1. С. 20-23.
4. Руднева Е. Дискурс российских СМИ о психоневрологических интернатах // Laboratorium: журнал социальных исследований. 2021. № 2. С. 240-266.
5. Тюменкова Г.В. К вопросу реформирования психоневрологических интернатов // Психическое здоровье. 2019. № 9. С. 11-15.
6. Beine K.H. Homicides of patients in hospitals and nursing homes: a comparative analysis of case series // International Journal of Law and Psychiatry. 2003. Vol. 26. No. 4. pp. 373-386.
7. Caspi E. A federal survey deficiency citation is needed for resident-to-resident aggression in U.S. nursing homes // Journal of Elder Abuse & Neglect. 2017. Vol. 29. No. 4. pp. 193-212.
8. Schmidt P.H. Causes of death in nursing homes – a retrospective autopsy study / P.H. Schmidt, F. Driever, R.D. Hirsch, B. Madea // Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie. 2005. Vol. 38. No. 1. pp. 26-32.
9. Deaths from Resident-to-Resident Aggression in Australian Nursing Homes / B. Murphy [et al.] // Journal of the American Geriatrics Society. 2017. Vol. 65. No. 12. pp. 2603-2609.
10. Factors associated with aggressive behavior between residents and staff in nursing homes / K. Stutte [et al.] // Geriatric Nursing. 2017. Vol. 38. No. 5. pp. 398-405.
11. Factors associated with resident aggression toward caregivers in nursing homes / A. Zeller [et al.] // Journal of Nursing Scholarship. 2012. Vol. 44. No. 3. pp. 249-257.
12. Serial Killings and Attempted Serial Killings in Hospitals, Nursing Homes, and Nursing Care / R. Dettmeyer [et al.] // Deutsches Ärzteblatt International. 2023. Vol. 120. No. 31-32. pp. 526-533.

Поступила в редакцию: 05.02.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Иванов С.В., Голенков А.В., 2025.